

**QO‘QON XONLIGINING XALQARO SAVDO ALOQALARI, SAYYOH VA ELCHILAR ESDALIKLARIDA: TARIXIY MANBALAR TAHLILI
INTERNATIONAL TRADE RELATIONS OF THE KOKAND KHANATE
IN THE ACCOUNTS OF TRAVELERS AND ENVOYS: AN ANALYSIS OF
HISTORICAL SOURCES**

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
КОКАНДСКОГО ХАНСТВА В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПОСЛАННИКОВ: АНАЛИЗ
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ**

Berdiyev Abduvali Abdug‘aniyevich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası dotsenti, (PhD)

Tel.: +998 97-811-11-04

E-mail: abduvali4111104@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-6958-0605>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XVIII asrda Qo‘qon xonligining O‘rta Osiyo xalqlari, shuningdek, Xitoy, Sharqiy Turkiston bilan savdo aloqalari o‘rnatgan vositachi davlat bo‘lib qolganligi haqida ma‘lumotlar berib o‘tiladi. Shuningdek, Xitoy tovarlari Qo‘qon xonligi orqali Buxoro va Xiva xonliklariga, ular orqali esa Sharq davlatlariga kirib borganligiga izoh beriladi. Qo‘qon xonligining Rossiya bilan aloqasi alohida ahamiyatga ega bo‘lganligi, Toshkentning xonlik tasarrufiga kiritilishi bilan Rossiyaning Qo‘qon xonligiga kirib borishi haqida ayrim ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, maqolada O‘rta Osiyo xonliklarining tashqi iqtisodiy aloqalari to‘g‘risida ayrim ma‘lumotlarni to‘liq tasavvur qilish imkonini berilgan.

Kalit so‘zlar: *Xiva xonligi, Buxoro amirligi, Sharqiy Turkiston, Dashti Qipchoq, Rossiya, Hindiston, Xitoy, V.V. Vel‘yaminov-Zernov.*

Annotation. This article provides information on the fact that since the XVIII century the Kokand Khanate has become an intermediary state, which established trade relations with the peoples of Central Asia, as well as China and East Turkestan. It is also explained that Chinese goods entered the Bukhara and Khiva khanates through the Kokand khanate, and through them to the Eastern countries. Some information is given about the importance of the relations of the Kokand khanate with Russia, the entry of Russia into the Kokand khanate with the annexation of Tashkent to the khanate. The article also provides an overview of some of the details of the foreign economic relations of the Central Asian khanates.

Keywords: *Khiva Khanate, Bukhara Emirate, Eastern Turkestan, Dasht-i Qipchaq, Russia, India, China, V.V. Velyaminov-Zernov.*

Аннотация. В этой статье приводится информация о том, что с XVIII века Кокандское ханство стало промежуточным государством, которое установило торговые отношения с народами Центральной Азии, а также Китая и Восточного Туркестана. Также объясняется, что китайские товары поступали в Бухарское и Хивинское ханства через Кокандское ханство и через них в восточные страны. Приводится некоторая информация о важности отношений Кокандского ханства с Россией, вступления России в Кокандское ханство с присоединением Ташкента к ханству. В статье также дается обзор некоторых деталей внешнеэкономических связей центрально-азиатских ханств.

Ключевые слова: *Хивинское ханство, Бухарский эмират, Восточный Туркестан, Дешт-и-Кыпчак, Россия, Индия, Китай, В.В. Вельяминов-Зернов.*

KIRISH

Vatanimiz o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritishi bilan jamiyatimizning turli sohalarida tub o‘zgarishlar amalga oshirildi, jumladan tarix sohasida ham ko‘zga tashlanar darajada ilmiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Haqqoniy tarixni yoritish borasida keng imkoniyatlar ochilib, tadqiqotchilarga barcha imkoniyatlar davlatimiz tomonidan yaratib berildi, bu yo‘ldagi qo‘yilgan asosiy talab va maqsad esa faqatgina tarixni xolisona yoritishdan iborat. Mazkur maqolada ham Rossiya imperiyasi, Angliya va boshqa qo‘shni davlatlarning Markaziy Osiyo, shu jumladan uchala xonlik bilan olib borgan savdo-iqtisodiy, madaniy-ijtimoiy va diplomatik munosabatlarda elchilar va sayyohlarning esdaliklariga katta e‘tibor qaratilgan. O‘rta Osiyo davlatlari uzoq davrlar mobaynida Xitoy, Hindiston, Eron, Afg‘oniston va Sharqdagi boshqa mamlakatlar hamda Rossiya davlati bilan iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqada bo‘lib keldi. Ayniqsa, O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan hozirgi kundagi yaqin do‘stona aloqalarining ildizlari ana o‘sha uzoq tarixiy davrga borib taqaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qo‘qon xonligining xalqaro savdo aloqalari masalasi tarixshunoslikda nisbatan keng yoritilgan bo‘lib, mazkur mavzuni o‘rganishda mahalliy qo‘lyozma manbalar, rus sayyohlari va elchilari esdaliklari, shuningdek, XIX-XX asr ilmiy tadqiqotlari muhim o‘rin tutadi. Ushbu manbalar Qo‘qon xonligining O‘rta Osiyo, Sharqiy Turkiston, Hindiston, Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan olib borgan savdo-iqtisodiy munosabatlarini yoritishda asosiy ilmiy tayanch vazifasini bajaradi.

Eng avvalo, Qo‘qon xonligining tashqi savdo aloqalarini o‘rganishda mahalliy sharq manbalari alohida ahamiyatga ega. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida Andijon va Farg‘ona vodiysining Sharqiy Turkiston bilan qadimiy savdo yo‘llari, ayniqsa karvon savdosi haqida muhim

ma'lumotlar uchraydi. Muallif Xitoydan Andijonga kelgan yirik savdo karvonlarini tilga olib, bu hududning Sharq va Movarounnahr o'rtasidagi vositachilik mavqeini ko'rsatadi. Mahmud ibn Valining "Bahr ul-asror" asarida esa Toshkent, Farg'ona va Sharqiy Turkiston o'rtasidagi savdo yo'llari, eksport mahsulotlari hamda dorivor o'simliklar savdosi xususida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan (Махмуд ибн Вали, 1977: 57).

Rus sayyohlari va elchilari qoldirgan esdaliklar Qo'qon xonligining savdo aloqalarini tadqiq etishda eng muhim tashqi manbalar sirasiga kiradi. Jumladan, Filipp Nazarovning "Записки о некоторых народах и землях средней части Азии" asari Qo'qon xonligining XIX asr boshlaridagi savdo-iqtisodiy holatini yorituvchi dastlabki rus manbalaridan biridir. Muallif Qo'qonning Xitoy, Buxoro, Xiva va Sharqiy Eron bilan olib borgan savdo aloqalari, karvon yo'llari va elchilik munosabatlari haqida muhim ma'lumotlar beradi (Назаров Ф., 1968). Ushbu asar Qo'qon xonligining tashqi savdosini bevosita kuzatgan muallif tomonidan yozilgani bilan alohida qimmatlidir.

Shuningdek, rus davri statistik va ilmiy nashrlari ham mavzuni yoritishda muhim ahamiyatga ega. "Туркестанский сборник", "Азиатский вестник", "Вестник ИРГО", "Обозрение Кокандского ханства" kabi to'plamlarda Qo'qon xonligining ichki bozorlari, karvonsaroylari, eksport-import mahsulotlari va savdo yo'llari haqida ko'plab statistik ma'lumotlar jamlangan (О нынешнем состоянии..., 1826: 229-230; Обозрение Кокандского ханства 1849: 186).

Zamonaviy tadqiqotlarda ham Qo'qon xonligining savdo aloqalari masalasi alohida o'rganilgan. Xususan, M.Yu.Yunusxodjayeva Toshkentning Rossiya va Sharqiy Turkiston o'rtasidagi vositachilik rolini ochib bergan bo'lsa (Юнусходжаева М.Ю., 1990: 140), A.Sh.Shamansurova O'rta Osiyo-Afg'oniston savdo aloqalarini tahlil qilgan (Шамансурова А.Ш., 1963: 12-6). Ushbu tadqiqotlar Qo'qon xonligining xalqaro savdo tizimidagi o'rni chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida tarixiy-tahliliy, qiyosiy, manbashunoslik, tizimli-yondashuv hamda statistik metodlardan foydalanildi. Shuningdek, tizimli yondashuv metodi asosida savdo aloqalari iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liqlikda o'rganildi. Bu esa Qo'qon xonligining xalqaro savdo tizimidagi faoliyatini kompleks tarzda tahlil qilish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qo'qon xonligi O'rta Osiyo xonliklari, qo'shni Xitoy, Hindiston, Qirg'iz dashtlari bilan jadal savdo munosabatlarini o'rnatgan. Ammo qo'shni ikki davlat o'rtasidagi XVIII va XIX asrlardagi aloqalar etarli darajada o'rganilgan emas. Vaholanki, bu davr tarixini o'rganish uchun muhim qo'lyozma manbalar, rus sayyohlari va elchilarining hisobotlarida qiziqarli ma'lumotlar mavjud. O'rta Osiyo bilan Sharqiy Turkiston hamda Xitoy o'rtasidagi XVI-XVII asrlarda mavjud bo'lgan o'zaro munosabatlar to'g'risida Zahiriddin Muhammad Boburning

“Boburnoma”, Mahmud ibn Valining “Bahr ul-asror”, Sang Muhammad Badaxshiyning “Tarixi Badaxshon”, Mirza Olim Toshkandiyning “Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin”, Niyoz Muhammad Xo‘qandiyning “Tarixi Shohruhiy”, Qurbon Ali Ayog‘uziyning “Tavorixi xamsayi sharqiy” asarlarida noyob ma‘lumotlar mavjud. Zahiriddin Muhammad Boburning Xitoydan kelayotgan Andijon karvonida ming odam bo‘lganligi haqidagi ma‘lumoti, bu ikki davlat o‘rtasida iqtisodiy aloqalarning uzoq o‘tmishga borib taqalishidan guvohlik beradi.

Qo‘qon xonligining nisbatan taraqqiy etishiga uning qulay geografik hudud, karvon yo‘llari kesishgan va dehqonchiligi qadimdan taraqqiy etganligiga nisbatan bo‘lishi mumkin. Xonlikning markazi va bosh shahri bo‘lgan Qo‘qonga oid ma‘lumotlarga ko‘ra, uning yoshi 2000 yildan ortiqdir. Qo‘qon shahri XVIII-XIX asr birinchi yarmida nafaqat xonlikning, ayni paytda O‘rta Osiyoning yirik shaharlaridan biri edi. O‘tmishda Qo‘qon shahri bir necha marta dushmanlar tomonidan talanib, vayron qilingan. Ma‘lumki, XIII asrda mo‘g‘ullar O‘rta Osiyoni istilo qilgan davrda juda ko‘p shaharlar vayron qilinib, yer bilan yakson qilingan edi. Shunday shaharlar orasida Qo‘qon ham bor edi. Shundan so‘ng Qo‘qon faqat 1709-yili qayta tiklangan va 1740-yilda shahar xonlik poytaxtiga aylantirildi. Qo‘qon mustahkam mudofaa devori bilan o‘rab olingan. Qo‘qon shahri xonlikning siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaziga aylantirilgan.

Qo‘qon honligining iqtisodiy hayotida tashqi savdo ham muhim ahamiyat kasb etgan. Mamlakat g‘arb va janubda Buxoro, Xiva, Afg‘oniston, Eron, Turkiya, Hindiston, sharqda Xitoy (Qashg‘ar orqali), shimolda Dashti Qipchoq ko‘chmanchilari va ayniqsa Rossiya bilan keng savdo aloqalar o‘rnatgan. Ayrim manbalarda xonlikda yaponiyalik va angliyalik savdogarlar ham kelganligi eslatib o‘tiladi.

Xonlikdan chet elga asosan ipak va ipak matolar, paxta, charm, qimmatbaho toshlar, oltin, kumush, zargarlik buyumlari va boshqa mahsulotlar chiqarilgan. Chet eldan asosan choy, metall, chinni, uy-ro‘zg‘or buyumlari, tayyor gazlama, kiyim-kechak, poyafzal va boshqalar keltirilgan.

Xonlikda Qo‘qon, Toshkent, Andijon, Namangan kabi yirik shaharlar mavjud bo‘lib, ularda xo‘jalik tarmoqlaridan hunarmandchilik sohasi keng ko‘lamda taraqqiy topgan edi. Masalan: Qo‘qonda hunarmandchilikning quyidagi turlari bor edi: misgar, zargar, o‘ymakor, qurolsoz, kulol, qog‘ozgar, to‘qimachi, do‘ppi tikuvchi, kashtakach, ko‘priksoz, temirchi, nonvoy, aravasozi, baxmalbof. bujgun, buyoqchi, gilkor, dorikash, jibachi, devorzan, degrez, yormado‘z, ko‘nchi, miltiqsoz, najjor, nayzagar, panjarasoz, pillakash, po‘stindo‘z, taqachi, to‘brez, paranjido‘z, chodirchi, chevar, chitgar, gilamchi va hakozi. Qo‘qon shahrida

haftaning chorshanba va yakshanba kunlari bozor bo'lgan. Qo'qon xonligida keng tarmoqli hunarmandchilik sohasining rivojlanganligi uning qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalari o'rnatishga imkon yaratgan.

Zargarlikning rivojlanishiga Qo'qonga qarashli bo'lgan hududda oltin konlarining mavjudligi sabab bo'lishi mumkin. Masalan, oltin Kosonsoydan, Qoratog' shimolidagi Ko'krev daryosidan, Chirchiq daryosi bo'ylaridan, Chatkol daryosi yuqori oqimlaridan olingan.

XVIII-XIX asrlarda Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish tanazzulga ketayotgan davrda Qo'qonda qog'oz ishlab chiqarish yo'lga qo'yila boshlanadi. Bu tovarni tayyorlash samarqandlik qog'oz ishlab chiqaruvchi ustalarning Qo'qonga ko'chib kelishi bilan bog'liq. Buning natijasida Qo'qon Orol dengizidan Xitoygacha qog'oz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi monopoliyaga aylanib qolgan desak xato bo'lmaydi. Qo'qon qog'ozini Koshg'ar, hattoki shimoliy Afg'onistonga ham olib borilgan. Qog'oz ustaxonasi Qo'qon shahrining Mo'yi Muborak darvozasi orqasidagi maqbara yonida joylashgan. Qog'oz juvozi oddiy saroydan iborat bo'lib, sathi 25-30 kvadrat metr, ayvonning bir tomonida juvozxona, boshqa tomonida qog'oz xamiri uchun katta moslama joylashgan. Usta o'z xalfalari yordamida bir kunda 300 varaq qog'oz tayyorlagan. Qo'qondan tashqari boshqa joylarda ham qog'oz ishlab chiqilardi. Ammo Qo'qon qog'ozini o'zining sifati va ko'pligi bilan ulardan ancha ustun bo'lgan. So'nggi o'rta asrlarda O'rta Osiyolik olimlar, tarixchilar, shoirlar o'z asarlarini Qo'qon qog'ozida yozishadi. Bu qog'ozlardan devonxonada ham keng foydalanilgan. Mahalliy qo'lyozma asarlar va turli xil diplomatik hujjatlar Qo'qon qog'ozida yozilgan. XIX asr boshlarida Toshkentda bo'lgan Sibir kazaki Maksimovning ta'kidlashicha ... qog'oz Qo'qon va Toshkentda tayyorlanadi deb ma'lumot qoldiradi (Максимов М., 1820: 28).

Qo'qon qog'ozining hajmi uzunligi 58 sm, eni 50 sm bo'lgan. Uning 240 varog'i 1 bog' bo'lib, birinchi jahon urushi arafasida va boshlarida birinchi navi 6 rub, ikkinchi navi 4 rub va uchinchi navi 3 rub turgan (Иванов И., 1914: 124).

Qo'qonda ipakdan tayyorlangan, juda sifatli qog'oz ham bo'lgan. Ipak qog'ozini juda qimmat bo'lganligi uchun ehtiyoj kam edi. Ipak qog'ozini maxsus buyurtma asosida tayyorlangan.

Qo'qon xonligi O'rta Osiyo xonliklari, Xitoy, Hindiston, Eron, Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan karvon yo'llari orqali bog'langan bo'lib, xonlik ular bilan qizg'in savdo munosabatlarga kirishgan. Rossiyaning Qo'qon xonligi bilan savdo-siyosiy munosabatlari boshqa O'rta Osiyo xonliklariga nisbatan biroz sust rivojlangan. Bu esa xonlikning Rossiyadan anchagina uzoqligi va Toshkent bekligi bilan ajralib turishi bilan bog'liq. Rossiya bilan Qo'qon xonligi o'rtasidagi siyosiy-savdo munosabatlari XIX asrning ikkinchi o'n yilliklaridan boshlab o'rnatila

boshlaydi. Qo‘qon xonligining chet davlatlar bilan savdo-iqtisodiy munosabatlari masalasi rus elchilari va sayyohlari hisobotlarida, hamda maxsus asarlarda ham o‘z aksini topgan. Xususan, 1813-yili Sibir korpusi tarjimoni Filipp Nazarov maxsus topshiriq bilan, Qo‘qonga, ya‘ni Petropavlovskda Peterburgdan kelayotgan Qo‘qon xoni elchisining o‘ldirilishi natijasida kelib chiqqan mojaroni hal qilish maqsadida keladi. F.Nazarovning 1813-1814-yillarda Qo‘qon xonligiga qilgan sayohati natijasida, 1821-yilda “Zapiski o nekotorix narodax i zemlyax sredney chasti Azii” kitobi nashrdan chiqadi. Asar tarixiy-etnografik xarakterga ega. Kitobda qo‘qonliklarning Koshg‘ar, Xitoy, Xiva, Buxoro va Sharqiy Eron bilan savdo aloqalari haqida xabar berilgan. U Qo‘qon xonining elchilarini qabul qilish marosimida ishtirok etib, qabul marosimi chog‘ida Xitoy, Xiva, Buxoro va boshqa o‘lkalar elchilarini ko‘rgan (Назаров Ф., 1821). F.Nazarov O‘ratepa shahri haqida yozib, u yerda aholi loy (paxsa – A.B.) uylarda yashab, xonadonlarida pux ro‘mollar to‘qiydi, deb e‘tirof etadi. Asarda O‘ratepa aholisi turkmanlar, eroniylar, Buxoroga qarashli bo‘lgan joylardagi ko‘chmanchi arablar bilan savdo qilishadi, deb ta‘kidlanadi.

1826-yili “Aziatskiy Vestnik” jurnalida e‘lon qilingan maqolada Qo‘qon aholisi paxta va ipak yetishtirish bilan shug‘ullanishi, qo‘qonliklar Xitoy, Xiva va Eron bilan savdo qilishi haqida ma‘lumot berilgan (Азиатский Вестник, 1826: 229-230).

Qo‘qonning asosiy savdo sheriklaridan biri Toshkent (beklik davrida) hisoblangan. O‘rta Osiyoning sharq davlatlari bilan tashqi iqtisodiy aloqalarida Toshkent shahri azaldan alohida mavqega ega bo‘lgan. Toshkent 2000 yildan ortiq tarixga ega bo‘lib, dastlabki ma‘lumotlar qadimgi sharq manbalarida miloddan avvalgi II asrdan tilga olinib boshlaydi. Rus manbalarida Toshkent shahri XVI asrda Tashkura nomi bilan “Kniga Bol’shogo Cherteja”ga ham kiritilgan. XVI asrning ikkinchi yarmida Toshkent Buxoro xonligiga qo‘shib olingan. O‘rta asrlarda Toshkent o‘z tovarlari bilan mashhur bo‘lgan. Mahmud ibn Vali Toshkentdan olib ketiladigan tovarlar haqida yozib, qalmiq asirlari, dorivor o‘simliklar, jumladan, qon ketishini to‘xtatishda qo‘llaniladigan o‘simliklar haqida, eslaydi (Махмуд ибн Вали, 1660:57). Bu dorilar Xitoyga ham eksport qilingan. Mahmud ibn Vali o‘z asarida darmana deb ataluvchi ko‘p yillik yarim buta haqida ma‘lumot berib, uning barglarida va gul to‘dasida terpenoid santonin bo‘lib, uning gijjani yo‘qotadigan xususiyatga ega ekanligini bayon qiladi. Darmana Toshkentdan ko‘plab Yevropa mamlakatlariga olib borilgan. Ma‘lumotlarga ko‘ra, XVIII asrning 30-yillarida savdogarlar Toshkentda o‘sadigan darmana urug‘ini Eron va Turkiyaga, Turkiyadan esa nemis davlatlariga olib borishgan (Бартольд В., 1963: 96-97).

XVII-XVIII asrlardan boshlab Toshkentning Rossiya bilan savdo-iqtisodiy aloqalari rivojlana boshlaydi. Toshkent savdogarlari tez-tez Sibir shaharlariga borib turishgan. 1739-yilda Orenburgdan Toshkentga birinchi rus savdo karvoni keladi. XVIII asrning 2-yarmiga kelib mustaqil Toshkent bekligi tashkil topadi. XIX asrda Toshkent o'z mustaqilligini yo'qotib, Qo'qon xonligiga bo'ysundirilgan. XVIII asrning 2-yarmida O'rta Osiyo xonliklarining Rossiya va Qozog'iston bilan savdo aloqalari rivojlangan sari Toshkent shahri savdo aloqalari markaziga aylanib qola boshlaydi. Shu davrda Toshkent shahri hunarmandchilik sohasiga qarab quyidagi mahallalarga bo'lingan: pichoqchi, misgarlik, sog'bon-itboqar, o'qchi, konchi, degrizon-qozon yasovchilar. Taxtapul, Sebzor, Labzak, Qorasaroy mahallalari aholisi bog'dorchilik, hunarmandchilik va boshqalar bilan shug'ullanganlar. Oxunguzar, Parchabof, Janggoh aholisi hunarmandchilik, to'quvchilik va savdo bilan shug'ullangan. Toshkentlik to'quvchilar bo'z, beqasam, olacha, baxmal to'qishgan va savdogarlar bu tovarlarni qo'shni mamlakatlarga olib borib sotishgan.

Toshkentda bir necha karvon saroylar bo'lib, unda turli mamlakatlardan kelgan savdogarlar to'xtashgan, jumladan Sayidazim, Nurmuhammad Qushbegi, Namangan va boshqalar (Хорошхин А., 1876:307). А.П.Хорошхин Toshkent shahrida 29 ta karvonsaroy borligini eslatadi. U shahar bozoridagi tovarlar sotiladigan rastalar sonini ham qayd etgan (Хорошхин А., 1876: 29).

Tarixdan ma'lumki, O'rta Osiyodagi shaharlar kabi Toshkent ham Sharq bilan G'arbni bir-biriga bog'lab turuvchi Buyuk ipak yo'li ustida joylashgan. Karvon yo'li Koshg'ardan O'sh orqali Toshkentga kelgan. Toshkent O'rta Osiyoning muhim shaharlaridan biri hisoblanib, Qo'qonning Rossiya bilan savdo aloqalarida vositachilik rolini ham o'tagan. Shu bilan birga rus hukumati Toshkent orqali O'rta Osiyo xonliklari bilan va hattoki u orqali Xitoy bilan savdo qilishga harakat qilgan.

Rossiya davlati Toshkent orqali Qo'qon xonligi bilan savdo va diplomatik aloqalar o'rnatishdan manfaatdor bo'lgan. Chunki Rossiya Toshkent va Qo'qon orqali Koshg'arga ham chiqishi mumkin edi. Rossiya Sharqiy Turkiston bilan bo'ladigan savdo aloqalarida toshkentlik savdogarlarning vositachilik rolini ko'ra bilgan edi. Ruslar toshkentliklarning Koshg'ar tovarlarini Qo'qon orqali Rossiyaga yetqazib berishlaridan katta foyda ko'rgan. Ma'lumotlarga ko'ra, XVIII asr oxirlarida Semipalatinsk bojxonasi hujjatlarida Rossiyaning Sharqiy Turkiston bilan aloqasida toshkentlik savdogarlar rolining ortib borganligini aks ettiruvchi ma'lumotlar uchraydi.

Fikrimizning tasdig'i sifatida XVIII asr oxirlarida, ya'ni 1791-yil noyabr oyida Yamishevga quyidagi tovarlar olib borilgan: 612 rub 50 kopluk 19 pud 30

funt Toshkent oq qog'oz, 814 rub 70 kopluk 894 arshin guldor va yo'l-yo'l Toshkent matosi, 9735 arshin Toshkent pardasi, 799 dona Toshkent chaponi, chakmon, ko'k zenden. 1792 yil oktabr oyida Yamishevga quyidagi tovarlar keltirilgan: 22 rub 64 kopluk 38 (o'lchov birligi ko'rsatilmagan) tuya juni, 1.479 rub 20 kopluk 1301 bosh qo'y, 3902 rublik 344 bosh ho'kiz, 4 bo'lak Toshkent oq bo'zi, 119 bo'lak ko'k bo'z va boshqalar. O'sha yili Toshkent tovarlari bilan birga Xitoy va Sharqiy Turkiston tovarlari ham, jumladan, 17 rublik 17,5 (og'irligi no'malum) dur, 1 rub 80 kopluk 18 funt qora choy, 1 rub 50 kopluk 10 funtlik taxta choy, 5 rublik 15 funt ko'k choy va boshqalar olib kelingan (Семипалатинск божхона хужжатлари, 1792: 140).

Semipalatinskda toshkentliklarning hovlilari bo'lib, unda olib kelingan xitoy, koshg'ar, Toshkent tovarlari rus tovarlariga ayirbosh qilingan. Savdo-sotiq mol ayirboshlash yo'li bilan amalga oshirilgan va naqd pulga ham sotilgan.

Manbalarning guvohlik berishiga qaraganda, Qo'qon xonligining O'rta Osiyo mintaqasidagi siyosiy jarayonlar va o'zaro munosabatlarga faol aralashuvi ham Umarxon davridan boshlanadi. O'z darvida Umarxonning elchilari Xiva, Xitoy va Turkiya davlatlariga jo'natilganligi ma'lum.

XIX asr o'rtalariga taalluqli ma'lumotlarga ko'ra, Qo'qondan va xonlikning boshqa shaharlaridan har yili Toshkentga 16 ming tuya mol kelgan. Shundan 4 ming tuya paxta, 200 tuya yigirilgan ip, 10 ming tuya ip gazlama, yarim ipak va ipak matolar, chapon, ko'rpa, chalvor (teridan tiqilgan) va boshqalar, qolgan 2 ming tuyada ho'l mevalar keltirilgan. Har yili chetdan mol kiritish 4580 ming rub. gacha yetgan (Потанин Г., 1856:186). Qo'qonga va xonlikning boshqa shaharlariga Toshkentdan ko'proq rus tovarlari keltirilgan. Chunki Rossiya bilan savdo Toshkent orqali amalga oshirilgan. Qo'qon bilan Toshkent o'rtasidagi savdo aylanishi bir yilda taxminan 7 mln. rub.ni tashkil qilgan. Toshkent bilan Qo'qon oraliqidagi masofaning yaqinligi Toshkent savdogarlariga jo'shqin savdo qilishlariga katta imkoniyat bergan. Yillik tovar aylanishi hisobga olinsa, Toshkent savdogarlarining Qo'qon bilan aloqalari muhimroq bo'lgan.

Qo'qon xonligi azaldan Qozog'istonning janubiy va janubiy-sharqiy tumanlari bilan an'anaviy savdo aloqalari o'rnatgan. Qo'qon savdogarlari chopon, ko'rpa va turli xil matolarni qozoq ko'chmanchilarining chorva, teri, yog', jun va mo'ynalariga ayirbosh qilgan (Колмогоров Г., 1863: 159).

XIX asrning 20-30-yillarida Qo'qon hukmdorlari Janubiy Qozog'istonda bir qator qal'alar, jumladan, Yangi-Qo'rg'on, Julek, Din-Qo'rg'on, Oq-Machit, Qamish-Qo'rg'on, Avliyo-Ota va boshqalar qurgan edi. Ularning har birida harbiy qismlar, machitlar, ombor va temirchilik ustaxonalari, savdogarlar uchun uylar, do'konlar va bozorlar bunyod qilgan.

Qo‘qon savdogarlarining qozoq cho‘llariga keltiradigan tovarlarining aksariyatini ip gazlama va quritilgan mevalar tashkil qilgan. Meva qoqilari cho‘l hududlariga har yili 15 mingga tuyada, ip gazlama esa 3 mingga tuyada keltirilgan (Вельяминов-Зернов В., 1856:363). G.Kolmogorovning ma‘lumotlariga ko‘ra, har bir qozoq oilasi tayyor kiyim-boshni Buxoro, Qo‘qon va Xitoydan sotib olgan.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘rta Osiyo savdogarlari o‘z tovarlarini mayda va yirik qoramollariga ayirbosh qilgan. Masalan: har yili Toshkentga 200 ming bosh, Qo‘qonga 100 ming atrofida va Buxoroga 100 ming bosh qo‘y haydab borilgan. Mol ayirboshlashda qo‘y muomala vositasi (pul o‘rnida) hisoblangan. Qo‘y narxi 1 rub 50 kopdan 20 rub kumush pulgacha baholangan.

1852-yil fevral-may oylarida Rostovlik savdogar S.Y.Klyucharev Toshkentda bo‘lib, o‘zi shohidi bo‘lgan voqealarni kundaligiga yozib borgan. V.V.Velyaminov-Zernov kundalikdan foydalanib, uni izohlar va qo‘shimchalar bilan boyitib “Istoricheskiya izvestiya o Kokandskom xanstve, ot Muhammeda-Ali do Xudayar-Xana” asarini yozgan (Вельяминов-Зернов В., 1856: 364). Kundalikda keltirilgan dalillar ko‘proq xonliklar o‘rtasidagi siyosiy aloqalar va savdo munosabatlarini yoritishga yordam beradi. Jumladan: 3 va 29-aprelda Buxorodan Toshkentga savdo karvonlari kelgan. 3-aprelda kelgan karvondagi tovarlarning aksariyati opium bo‘lgan. Kundalikda “savdogarlar, G‘ulja, Chuguchak, Koshg‘ar va Xitoyning barcha chegara shaharlarida bu tovardan foyda ko‘pligini bilganliklari uchun hamma opiumni o‘sha zahotiyoq naqd pulga sotib olishdi”,- deb yozilgan edi (Тетервников А., 1867: 56).

O‘sha kezlarda Toshkentda qo‘qonlik savdogarlar ham bo‘lishgan. Toshkentga qozoqlar cho‘ldan chorva mollari haydab kela boshlashgan va bir kunda 20.000 qo‘y sotilgan. 8-aprelda Toshkentdan Troitsk va G‘uljaga karvon jo‘nagan. G‘uljaga ketgan karvonda oltin (quyma va pul holid) va opiumdan boshqa tovar bo‘lmagan ekan. 13-aprelda Toshkentdan Troitsk, Petropavlovsk, Buxoroga, 15-aprelda esa Petropavlovsk va Semipalatinskga karvon jo‘nagan.

V.V.Velyaminov-Zernov asaridan shu narsa aniqlandiki, Toshkent O‘rta Osiyo xonliklari o‘rtasidagi, qolaversa, Rossiya bilan Qo‘qon o‘rtasidagi, Qo‘qon xonligining Xitoy bilan savdo aloqalaridagi markaziy vositachi shahar hisoblangan. Ammo Toshkentdagi notinchlik oqibatida Toshkentga kelayotgan karvonlar kam tovar keltirib, va aksincha ko‘proq tovarlar olib ketishgan.

A.P.Teterevnikovning ma‘lumotlariga ko‘ra, XIX asrning 60-yillarida savdogarlar Toshkentdagi umumiy savdo mablag‘ini 10.000.000 rub bo‘lishi mumkin deb taxmin qilganligini xabar bergan (Тетервников, А., 1867: 53).

Qo‘qon xonligining Qashg‘ar bilan savdo munosabatlari xuddi Buxoro amirligi kabi bo‘lib, Koshg‘ardan Qo‘qonga afyun, chinni idishlar, kumush, xitoy ipak matolari, tola va gilamlar olib kelingan. Qozoq juzlarining Rossiyaga tobe etilishi hukmdor tabaqalar o‘rtasidagi o‘zaro urushlarning to‘xtashiga sabab bo‘ldi va bu holat O‘rta Osiyoning, jumladan, Qo‘qon xonligining Sibir, Ural, Volga bo‘yi bilan savdo aloqalariga keng yo‘l ochdi.

Xonlik Hindiston bilan ham muntazam savdo aloqalarini olib borgan. Manbalar ma‘lumotlariga ko‘ra, Hindistondan yiliga Qo‘qon, Toshkent, Buxoro va Qashg‘arga Kobul orqali 10.000 dan 15.000 tuyagacha mahsulot yuborilgan. Ular orasida ip gazlamalar, ipak, echki juni, otlar va boshqalar chiqarilgan. Otlar savdoning katta foyda keltiradigan manbalaridan biri bo‘lgan. Hind savdogarlari xonlikdagi shaharlarda yashab tijorat va hatto, sudxo‘rlik bilan shug‘ullanganliklari haqida ham ma‘lumotlar bor. Xonlikning savdogarlari Buxoro va amirlik chegaralaridagi shaharlar bilan muntazam savdo aloqalari olib borganlar. Har ikkala davlatning savdogarlari savdo ishlarida faol ishtirok etib, qo‘qonlik savdogarlar Buxoro amirligiga xo‘jalik hayotida zarur bo‘lgan rus temiri, po‘lat va cho‘yandan yasalgan buyumlar, tamaki, ro‘mol, guruch va ba‘zi xitoy yoki mahalliy ipak gazlamalari, choy, chinni idishlar olib borishgan bo‘lsa, buxorolik savdogarlar esa Qo‘qonga hind choyi, surp mato, harir, buyoq, afyun (taryok), zardo‘zlik mahsulotlari, ip va gazlama olib kelishgan.

Rus chiti Buxoroning Qo‘qon xonligi bilan savdosida alohida o‘rin egallagan. Bu mato Orenburg yoki Petropavlovskdan Kazalinskka, undan Buxoro, Samarqand va Xo‘jand orqali Qo‘qonga olib kelingan. Shuningdek, xonlikda Mashhaddan olib kelinadigan ingliz gazlamalari, oz miqdorda bo‘lsa ham Kobulning to‘n va sallalari, hind attorlik mollari ham keltirishgan.

Savdo aloqalarining doimiy, bir me‘yorda davom etishi va rivojlanishi transport va karvon yo‘llarining ahvoliga bog‘liq bo‘lgan. Bu o‘rinda Qo‘qon bilan Buxoro o‘rtasidagi savdo aloqalari alohida mavqega ega bo‘lgan. Ular o‘rtasidagi karvon yo‘li tekis bo‘lib, tovarlarni tashishda aravalardan foydalanilgan. N.V.Xanikovning bergan ma‘lumotlariga ko‘ra, ikkita asosiy Qo‘qon karvonining birinchisi Buxoroga yozning boshida va ikkinchisi kuzning oxirida kelgan, kichik karvonlar esa yil davomida qatnab turgan. Qo‘qonliklar Buxoroga mahalliy hunarmandchilik buyumlaridan tashqari, xitoy tovarlari - choy, kumush yombi, chinni buyumlar va marjon hamda boshqa rus tovarlarini olib kelgan (ХАНЫКОВ Н., 1843: 175). Qo‘qondan Buxoroga eksport qilinadigan asosiy tovarlar ipak va ipak gazlamalar bo‘lib, har yili 8 ming pudgacha keltirilgan. Eng sifatli ipak “chilla” deb atalib, u Qo‘qonda ishlab chiqarilgan.

Qo‘qon bilan Buxoro o‘rtasida yaxshi savdo aloqalari o‘rnatilgan. Qo‘qon tovarlari nafaqat Buxoro bozorlarida, hattoki Buxorodan Kobulga olib borib sotilgan. Qo‘qon ipagi sifati jihatidan Buxoro ipagidan ustun turgan. Shuning uchun uning narxi bir pudi 16 tillo, Xo‘jand ipagi esa 15 tillo turgan (Миддендорф А., 1882: 414).

Buxoro bozorlarida choy, chinni idishlar, qisman Xitoy va Qo‘qon ipak gazlamalari va ko‘plab rus temir, cho‘yan va po‘lat buyumlari sotilgan. Toshkentning Sibir chegaralariga yaqinligi, toshkentlik savdogarlarga qisqa muddatda tovarlarni Buxoro bozorlariga yetkazib berishga imkoniyat bergan. Bu temir, cho‘yan va po‘lat buyumlarning kattagina qismi Hisor, Badaxshon, Xulm, Maymand va boshqa joylarga toshkentlik va xivalik savdogarlar tomonidan olib borib sotilgan.

Qo‘qondan Hindistonga va Afg‘onistonga “chilla” deb ataluvchi ipak gazlamasi olib ketilgan. Shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, xuddi Buxoroda bo‘lganidek Qo‘qonda ham hindlar va afg‘onlar yashagan bo‘lib, ular Qo‘qon-Buxoro aloqalarida muhim rol o‘ynagan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ular Buxoroda 70 ga yaqin bo‘lishgan.

Qo‘qon Buxoro orqali Hindiston bilan savdo qilgan. Jumladan, Peshavordan Buxoro orqali Qo‘qonga ingliz-hind tovarlari keltirilgan. Peshavordan Kobul, Qarshi, Samarqand va Qo‘qon yo‘li orqali O‘rta Osiyoga har yili 10-15 ming tuyada tovarlar keltirilgan. Keltirilgan tovarlar asosan oq mal-mal, gul tikilgan ko‘ylaklik matolar, shakar, indigo, qalin surp va chitlardan iborat edi. Peshavordan O‘rta Osiyoga keltirilgan 10-15 ming tuya tovarlardan 1000 tuyasi bombey choylari bo‘lgan.

Hindistonda Qo‘qon ipagiga talab katta bo‘lgan. Har yili Qo‘qondan, Buxoro va Hindistonga 1000 tuyada ipak jo‘natilgan.

XIX asrda O‘rta Osiyo xonliklaridagi savdoni qo‘lga kiritish maqsadida inglizlar tovarlarini Buxoro va Qo‘qon xonliklariga tarqatish yo‘llaridan biri sifatida Shimoliy Hindistondagi Peshavor yaqinida yashaydigan hindistonlik musulmonlar yordamidan foydalangan. Ular parachlar deb atalgan Ingliz savdogarlari o‘z tovarlarini uch yil muddat bilan parachlarga qarzga bergan, o‘z navbatida parachlar mollarini Buxoro va Qo‘qonda qarzga (nasiyaga) sotishgan. Parachlarning ba’zilar Buxoro va Qo‘qonda joylashib olganlar va shu yo‘l bilan ingliz tovarlarini kengroq yoyishga harakat qilganlar. Ingliz tovarlari O‘rta Osiyoga ikki yo‘l, ya’ni Kobul va Mashhad orqali kirib kelgan. Toshkentga esa u yer bilan doimiy muomalada bo‘lib turgan hindlar olib kelganlar. Hindlar ingliz tovarlari bilan birga mahalliy hind tovarlarini ham keltirishgan. Muallifning aytishicha, ularning asosiy ishi sudxo‘rlik bo‘lgan. A.N.Teterevnikov, keyingi

vaqtda Toshkentga ingliz tovarlari kam keltirilayotganligi, ular faqat ilgari olib kelingan tovarlardan qolganlarinigina sotilayotganligini ko'rganligini yozadi.

Demak, hindlar nafaqat Buxoro yoki Samarqandda, balki Toshkentda ham sudxo'rlik bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Muallif 1865-yili Toshkentning Rossiya tomonidan ishg'ol qilinganidan so'ng ingliz tovarlarini keltirilganligini ko'rmagan bo'lishi mumkin.

Teterevnikov savdogarlarning ma'lumotiga tayanib, Peshavordan keltirilgan tovarlarning yarmi Xo'jand orqali Qo'qon xonligiga qarashli shaharlarga, 2000 tuyadan oshmagan tovarlar esa Toshkentga keltiriladi, deb yozadi. Demak, agar O'rta Osiyoga jo'natilgan 10-15 ming tuya molning yarmi 5-7 ming tuya bo'lsa, shundan 2 mingga Toshkentga jo'natilsa, u holda Qo'qon xonligi shaharlariga 3-5 ming tuya mol keltirilgan bo'ladi. Keltirilgan 10-15 ming tuya tovarning 1 mingga Bombay choylari hisoblangan. Bu choy Toshkentga ham keltirilgan bo'lib, aholi choyning tami haqida yaxshi baho berishmagan. Choy ko'rinishi jihatidan G'ulja va Chuguchak choylaridan farq qilmagan, lekin tami unga nisbatan pastroq, ya'ni bemaza bo'lgan. Shuning uchun uning narxi boshqa choylarga qaraganda uch barobar past yurgan. Teterevnikovning fikricha, O'rta Osiyoga keladigan ikki savdo yo'lidan faqat Kobul yo'li orqali tovarlar Qo'qonga keltirilgan bo'lsa, Mashhad yo'li orqali esa Buxoroga keltirilgan.

Qo'qonlikning tashqi aloqalarida Qo'qon-Rossiya savdo munosabatlari ham alohida o'rin tutgan. Manbalarga ko'ra, 1861-yildan keyin rus sanoatining jadal rivojlana boshlaganligi, xom ashyo bazasi va tashqi bozorga bo'lgan ehtiyojning yanada kuchayganligi Rossiyaning Qo'qon bozorini faol egallab, undan cheksiz foydalanishning asosiy sabablaridan biri bo'lgan. Rossiyadan Qo'qonga temir, mis, po'lat, cho'yan va temir buyumlar, chit va sifatsiz gazlamalar, oz miqdorda baxmal, shakar, oynalar, charm, Rossiyaga tobe bo'lgan qozoq cho'llaridan qo'ylar va uning terisi, charm va charm mahsulotlari, kigiz olib kelingan. Xonlikdan esa Rossiyaga asosan paxta olib chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qo'qon xonligi O'rta Osiyo xonliklari, Xitoy, jumladan Sharqiy Turkiston, Hindiston, Eron, Turkiya, Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatgan. Qo'qon xonligi ayniqsa, Xitoy, jumladan, Koshg'ar bilan yaqin savdo munosabatlariga kirishgan. Qo'qon Koshg'ar bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo qilishdan tashqari Xitoyning O'rta Osiyo xonliklari, Hindiston, Eron va Rossiya bilan savdo aloqalarida vositachi rolini ham bajargan. Qo'qon karvonsaroylarida Hindiston, Tibet, Koshg'ar, Buxoro amirligi, Afg'oniston, Rossiyadan olib kelingan mollar to'plangan. Mazkur savdo aloqalarida Toshkent alohida mavqega ega bo'lganligi ham alohida ta'kidlanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Вельяминов-Зернов В. В. (1856). Исторические известия о Кокандском ханстве, от Мухаммеда-Али до Худаяр-Хана. СПб., с. 364.
2. Вамбери А. (1974). Путешествие по Средней Азии. М., с. 372.
3. История Узбекистана в источниках. (1988). Т., с. 96-97.
4. Колмогоров Г. О. (1855). О промышленности и торговле в Киргизских степях Сибирского ведомства // Вестник ИРГО. Т. XIII, с. 159.
5. Махмуд ибн Вали. (1977). Море тайн относительно доблестей благородных (география) / Введение, перевод, примечания, указатели Б. А. Ахмедова. Т., с. 57.
6. О нынешнем состоянии некоторых областей и городов в Средней Азии. (1826) // Азиатский Вестник. Т. 1. СПб., с. 229-230.
7. Обзорение Кокандского ханства. (1849) // ЗИРГО. Кн. 3. СПб., с. 186.
8. Потанин В. (1860). Показание сибирского козака Максимова о Кокандском владении // ИРГО, с. 28.
9. Разводовский В. К. (1940). Кустарное производство бумаги в Узбекистане // Советская этнография. Т. 3. М.–Л., с. 147.
10. Сведения о произведениях и торговле Бухарии. (1840). Выр. из журнала «Мануфактура и торговля». Хмыр. Кол. Средняя Азия. Т. 1, с. 414.
11. Тетеревников А. Н. (1867). Очерк внутренней торговли Киргизской степи. СПб., с. 56.
12. Туркестанский сборник. (б.г.). Т. 5, с. 307.
13. Филипп Назаров. (1968). Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. М.: Наука.
14. Ханьков Н. (1843). Описание Бухарского ханства. СПб., с. 175.
15. Хорошхин А. П. (1876). Очерки Ташкента // Сборник статей, касающихся Туркестанского края. СПб., с. 29.
16. Шамансурова А. Ш. (1963). К вопросу о среднеазиатско-афганских отношениях в первой половине XIX в. // Взаимоотношения народов Средней Азии и сопредельных стран Востока в XVIII – начале XX в., с. 12.
17. Юнусходжаева М. Ю. (1990). Роль Ташкента в торговле России и Восточного Туркестана во второй половине XVIII в. // Позднефеодальный город Средней Азии. Т.: Фан, с. 140.

REFERENCES:

1. Velyaminov-Zernov V. V. (1856). Istoricheskie izvestiya o Kokandskom khanstve, ot Mukhammeda-Ali do Khudayar-Khana. SPb., s. 364. (in Russian)
2. Vamberi A. (1974). Puteshestvie po Sredney Azii. M., s. 372. (in Russian)
3. Istoriya Uzbekistana v istochnikakh. (1988). T., s. 96-97. (in Russian)

4. Kolmogorov G. O. (1855). O promyshlennosti i torgovle v Kirgizskikh stepyakh Sibirskogo vedomstva // Vestnik IRGO. T. XIII, s. 159. (in Russian)
5. Makhmud ibn Vali. (1977). More tayn otnositel'no doblestey blagorodnykh (geografiya) / Vvedenie, perevod, primechaniya, ukazateli B. A. Akhmedova. T., s. 57. (in Russian)
6. O nyneshnem sostoyanii nekotorykh oblastey i gorodov v Sredney Azii. (1826) // Aziatskiy Vestnik. T. 1. SPb., s. 229-230. (in Russian)
7. Obozrenie Kokandskogo khanstva. (1849) // ZIRGO. Kn. 3. SPb., s. 186. (in Russian)
8. Potanin V. (1860). Pokazanie sibirskogo kozaka Maksimova o Kokandskom vladenii // IRGO, s. 28. (in Russian)
9. Razvodovskiy V. K. (1940). Kustarnoe proizvodstvo bumagi v Uzbekistane // Sovetskaya etnografiya. T. 3. M.–L., s. 147. (in Russian)
10. Svedeniya o proizvedeniyakh i torgovle Bukharii. (1840). Vyr. iz zhurnala «Manufaktura i torgovlya». Khmyr. Kol. Srednyaya Aziya. T. 1, s. 414. (in Russian)
11. Teterevnikov A. N. (1867). Ocherk vnutrenney torgovli Kirgizskoy stepi. SPb., s. 56. (in Russian)
12. Turkestanskiy sbornik. (b.g.). T. 5, s. 307. (in Russian)
13. Filipp Nazarov. (1968). Zapiski o nekotorykh narodakh i zemlyakh sredney chasti Azii. M.: Nauka. (in Russian)
14. Khanykov N. (1843). Opisanie Bukharskogo khanstva. SPb., s. 175. (in Russian)
15. Khoroshkhin A. P. (1876). Ocherki Toshkenta // Sbornik statey, kasayushchikhsya Turkestanskogo kraya. SPb., s. 29. (in Russian)
16. Shamansurova A. Sh. (1963). K voprosu o sredneaziatsko-afganskikh otnosheniyakh v pervoy polovine XIX v. // Vzaimootnosheniya narodov Sredney Azii i sopredel'nykh stran Vostoka v XVIII – nachale XX v., s. 12. (in Russian)
17. Yunuskhajeva M. Yu. (1990). Rol' Tashkenta v torgovle Rossii i Vostochnogo Turkestana vo vtoroy polovine XVIII v. // Pozdnefeodal'nyy gorod Sredney Azii. T.: Fan, s. 140. (in Russian)